

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 421 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	

MEHNAT BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AMALIY JIHATLARI

Maxammadiyev M.M.

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalari universiteti v.b.dotsenti, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda raqamlashtirish jarayonlarini kadrlar bilan ta'minlash, taqsimlash nuqtayi nazaridan ko'rib chiqilgan, AKT sohasidagi ta'lim tizimini maqsadli rivojlantirish zarurligini ko'rsatilgan. Mehnat resurslaridan foydalanishga nisbatan iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarni raqamlashtirish sharoitida raqamli iqtisodiyotning mehnat bozoriga ta'sirida axborot va aloqa sohasida ish haqqi hamda dasturiy mahsulotlar va xizmatlar eksporti, kompyuter va dasturlash xizmatlari hajmining 2026-yilgacha bo'lgan prognozi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, dasturiy mahsulotlar, mexanizm, mehnat bozori.

Abstract: This article examines the digitization processes in Uzbekistan from the point of view of staffing and distribution, and shows the need for targeted development of the education system in the ICT sector. In the context of digitization of economic and social relations in relation to the use of labor resources, a forecast of the impact of the digital economy on the labor market, wages in the information and communications sector, as well as the export of software products and services, computer and programming services until 2026 has been developed.

Key words: digital economy, information and communication technologies, software products, mechanism, labor market.

Аннотация: В данной статье процессы цифровизации в Узбекистане рассматриваются с точки зрения кадрового обеспечения и распределения, а также показана необходимость целенаправленного развития системы образования в сфере ИКТ. В условиях цифровизации экономических и социальных отношений по использованию трудовых ресурсов разработан прогноз объемов заработной платы и экспорта программных продуктов и услуг, компьютерных и программных услуг в сфере информатизации и связи до 2026 года.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, программные продукты, механизм, рынок труда.

KIRISH

O'zbekistonda raqamlashtirish jarayonlarini kadrlar bilan ta'minlash jarayoni asosiy maqsad xususiyatiga ega bo'lmasligi, aksincha, iqtisodiyotning turli tarmoqlari va ijtimoiy sohadagi raqamlashtirish tendensiyalari doirasida "Mehnatga layoqatli aholining mehnat va tadbirkorlik faolligini to'liq amalga oshirish uchun sharoitlar yaratish, ish kuchi sifatini yaxshilash, ishga muhtoj shaxslarni kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini kengaytirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" vazifasi belgilangan^[1]. Mazkur vazifani amalga oshirilishi milliy iqtisodiyotdagi mehnat bozorining shakllanish va ishlash mexanizmini yanada rivojlantirishni talab qiladi. Shu bois, mehnat bozori faoliyatini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"¹gi PF–60-sonli Farmoni, 2020-yil 5-oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030 strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"²gi PF–6079-sonli Farmoni, 2019-yil 6-sentyabrdagi

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

² <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

“Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PF–5812-son³, 2017-yil 24-maydagi “Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF–5052-sonli⁴ Farmonlari va 2021-yil 8-iyundagi “Ishchi kasblar bo’yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ–5140-son⁵ qarorlari hamda ushbu faoliyatga oid boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahonda mehnat bozorini takomillashtirish borasida qator milliy mehnat tashkilotlari raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu to’rtinchi sanoat inqilobiga o’tilishida texnologiyalarni rivojlanish ko’lami va darajasi avvalgi sanoat inqiloblari uchun xos bo’lgan ko’lami va darajadan amaliy jihatdan farq qilishi bilan bog’liq. Xalqaro mehnat tashkiloti 2030-yilgacha “Barqaror rivojlanish” konsepsiyasida keltirilishiga “mehnat bilan band bo’lishning yangi turlarini raqamli platformalarga investitsiyalar kiritgan holda rivojlantirishda investitsiyalar notekis taqsimlangan bo’lib, 96 foizi Osiyo, Shimoliy Amerika va Yevropaga to’g’ri keladi, daromadning 70 foizi faqat ikki davlat – AQSh va Xitoy tomonidan o’zlashtiriladi”[3].

Jahonda raqamli texnologiyalarning mehnat bozorida turli kasbiy-malakaviy segmentlarga ko’rsatadigan ta’siri natijasida shakllanadigan aholi bandligini ta’minlash muammolarini hal etishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalarni rivojlanishi sharoitida mehnat bozorini takomillashtirish o’z navbatida, axborot jarayonlari mehnat bozorini tartibga solishning yangi usullarini ishlab chiqish zaruriyatini keltirib chiqaradi. AKT segmentining holati hamda iqtisodiy ko’rsatkichlarini tahlil qilish va istiqboli rejalashtirish, mehnat bozori talablarini qondirish uchun AKT mutaxassislarini tayyorlashda xarajatlarni kamaytirishga imkon beruvchi ta’lim jarayonlarini shakllantirish kabi masalalar bo’yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda[4].

D.Acemoglu va P.Restrepo[12] tomonidan olib borilgan tadqiqotda sun’iy intellekt va avtomatlashtirish jarayonlarining mehnat bozoriga ta’siri tahlil qilinadi. Mualliflar raqamli texnologiyalar natijasida ba’zi an’anaviy kasblarning yo’qolishi bilan bir qatorda, yuqori malakali va ijodiy yondashuv talab qiladigan yangi ish o’rinlari paydo bo’lishiga ham urg’u berishadi. Ayniqsa, ishchi kuchining raqamli ko’nikmalarini oshirish, bandlik siyosatini moslashtirish va ta’lim sohasida strategik chora-tadbirlar ko’rish muhim ekani qayd etiladi. Bu, o’z navbatida, iqtisodiy o’sish va raqobatbardoshlikni ta’minlashda dolzarb o’rin tutadi.

I.Rustamov[13] muallifligidagi maqolada raqamli infratuzilmaning rivoji ish bilan band bo’lmagan aholini mehnat bozoriga tezroq jalb qilishiga e’tibor qaratiladi. Muallif onlayn platformalar, mobil ilovalar va raqamli ma’lumotlar bazasi yordamida ish qidirish jarayonini soddalashtirish omillarini tahlil qiladi. Shuningdek, o’tkazilgan tadqiqotda nafaqat yirik shaharlarda, balki chekka hududlarda ham masofaviy ishlash imkoniyati yoki malakani oshirish bo’yicha elektron dasturlarni joriy etish bandlik darajasini oshirishda ijobiy natija berishi ta’kidlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mehnat bozorining faoliyat yuritishi doirasida o’zaro bog’liqlik yo’nalishini ko’rsatib berishida Tadqiqot jarayonida iqtisodiy baholashning empirik va nazariy usullari, ilmiy abstraksiyalash, mavhumlikdan aniqlikka ko’tarilish, axborot va miqdoriy, statistik hamda iqtisodiy tahlil va sintez, taqqoslash va guruhlashtirish, tasniflash, usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyotda mehnat bozoriga taalluqli tashkiliy-iqtisodiy va tartibga solish rejalarida, raqamli texnologiyalar rivojlanish tendensiyalari va AKT sohasidagi ta’lim tizimi bloklaridagi ko’rsatkichlar qanday axborotlarni aks ettirishi zarurligini asoslashda quyidagi savollarga to’xtalib o’tish lozim.

a) AKT sohasini ishlashida amaldagi statistika tizimidan iqtisodiyot tarmoqlari va faoliyat turi bo’yicha qanday ma’lumotlar to’plamini olish;

b) umuman, bu ma’lumotlar majmuasi ko’rib chiqilayotgan raqamli texnologiyalar rivojlanish tendensiyalari va AKT sohasidagi ta’lim tizimi bloklarda iqtisodiy jihatdan muhim xususiyatga ega bo’lishi uchun uning asosida mehnat bozori samaradorligini oshirish masalasini qo’yilishi asoslangan AKTni rivojlantirishning istiqbolli yo’nalishlari nuqtayi nazaridan to’g’ri bo’lgan, qanday iqtisodiy kontekstni o’z ichiga olishi kerak; bu yerda masalalarni qo’yilishi iqtisodiy jihatdan qanchalik asosli va istiqbolga egaligi bosh masala hisoblanishi;

3 <https://lex.uz/docs/-4500926>

4 <https://lex.uz/docs/-3211749>

5 <https://lex.uz/docs/-5449377>

c) iqtisodiy va ijtimoiy sohalarni raqamlashtirishni yanada rivojlantirish uchun AKT bo'yicha xodimlarni rivojlantirish, kasbiy-malakaviy, miqdoriy va sifat parametrlarini aniqlash;

d) AKT bo'yicha ta'limning barcha darajalarida kadrlar tayyorlash sohasini rivojlantirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining miqdoriy va sifat parametrlarini aniqlash;

e) AKT sohasida ta'lim tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari doirasida raqamli iqtisodiyotni mutanosib rivojlanish shartlarining asoslanganlik predmetiga kasbiy-malakaviy, miqdoriy va sifat parametrlarini aniqlash va tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining miqdoriy va sifat parametrlarini aniqlash istaloyotgan munosabat miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini aniqlashdan iborat.

Yuqoridagi qo'yilgan javoblardan olingan natijalar raqamli texnologiyalar rivojlanish tendensiyalari va AKT sohasidagi ta'lim tizimi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va o'zaro ta'sirni tizimli ravishda tavsiflab berishi zarurligi 1-jadvalda keltirib o'tilgan (1-jadval).

1-jadval. Xizmatlar sohasining 2021 – 2026-yillar oralig'idagi eksport hajmi.

№	Ko'rsatkich nomi	Yillar					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dasturiy mahsulotlar va xizmatlar eksporti hajmi (mlrd sum.)	158,00	206,74	297,92	429,30	625,06	916,96
2	Kompyuter va dasturlash xizmatlari hajmi (mlrd so'm)	921,10	1217,69	1786,36	2627,73	3957,36	6015,19
	Jami	1079,10	1424,44	2084,3	3057,03	4582,42	6932,15
3	Axborot va aloqa sohasida ish haqi o'sish dinamikasi (mln.so'm)	4,00	4,40	5,19	6,13	7,38	8,93
4	AKT sohasida (ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat, dasturiy ta'minot, mobil ilovalar va veb saytlarni ishlab chiqish, matnni yaratish va ishlov berish) band bo'lganlar (nafar)	11241,00	3489,20	16726,61	20791,17	25864,22	32330,28

Berilgan masalalarni yechilishi va uning tegishli ravishda amalga oshirilishi ma'lum xarajatlarni talab qiladigan uzoq muddatli xarakterga ega bo'lib, bu xarajatlarni davlat, korxon va kompaniyalarning xarajatlari yoki ishchi kuchi ta'limi xarajatlariga ajratilmasligi kerak; bu yerda raqamlashtirishga sarflanadigan umumiy xarajatlar hajmi (moliyaviy, vaqt, moddiy-resursli) qanaqa (bu "maqsadni o'zi" alohida xarajat, evolyutsiya – boshqa xarajat, tartibga solish boshqa xarajat bo'lgan holda), raqamlashtirish darajasi (bu – natija) qanday natijaviy ko'rsatkichlar to'plami bilan baholanishi kerak; bu natijaviy ko'rsatkichlar to'plami AKT bo'yicha kadrlar salohiyatining aniq darajasi asosida shakllantirilishi kerak, bu ularning natijaviy ko'rsatkichlar to'plami mamlakatda AKT bo'yicha kadrlar salohiyati darajasiga bog'liq holda dinamikligini ko'rsatadi. Shunday qilib, umumiy xarajatlar hajmi, natijaviy ko'rsatkichlar to'plami va kadrlar salohiyatining aniq darajasi AKT bo'yicha aniq o'lchov birliklarini aniqlash kerak bo'ladi[4].

Shuni ta'kidlash lozimki, amaldagi rasmiy davlat statistika tizimida bu ma'lumotlarni kuzatish va ro'yxatga olish yuritilmaydi, xususan, umumiy xarajatlar hajmi, natijaviy ko'rsatkichlar to'plami va kadrlar salohiyatining aniq darajasi AKTni o'lchash va baholash bo'yicha statistik metodologiyaning yo'qligi sababli tegishli ma'lumotlarni yaxlit holda yig'ish, tahlil qilish va sintez qilish ishlari amalga oshirilmaydi. Shulardan kelib chiqqan holda quyidagilarni taklif qilamiz.

Makroiqtisodiyot darajasida (yalpi ichki mahsulotni hisoblashning turli usullari bilan) yangi yaratilgan qiymatga "axborot sig'imi" tushunchasini kiritamiz. Buning uchun iqtisodiyotning barcha tarmoq va faoliyat sohaslaridagi shartli-tarkibiy nuqtayi-nazardan "differensial axborot jarayoni", "qidirish-to'plash", "ishlov berish", "foydalanish", "saqlash" zanjiri faoliyati sifatida ko'rib chiqamiz. Bu zanjir tugallanganlik tavsifiga ega bo'lishi bilan, differensial-axborot jarayonining har bir siklida tegishli axborotlar axborot resursi maqomiga ega bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. Axborot kommunikatsiya texnologiyalar sohasidagi axborot sig'imi sxemasi.

Ta'kidlash kerakki, iqtisodiyotning har bir tarmog'i va faoliyat turi bo'yicha, differensial-axborot jarayoni yakunida olingan bu axborot resursi har xil miqdoriy va sifat ko'rsatkichlariga ega bo'ladi, chunki, har bir aniq iste'molchi uchun aynan bir xil axborot turlicha bahoga ega bo'lishi mumkin. Bu yerdagi asosiy muammo – bu axborot resursining o'lchov birligi hisoblanadi.

Axborot resursining bunday o'lchov birligini aniqlash uchun, bizning fikrimizcha, bu o'lchov birligini shakllantiruvchi omil hisoblanadigan elementlari (ShOE) hisoblanadigan quyidagi omillar ajratilishini taklif etamiz:

a) umuman iqtisodiyotda tarmoq va faoliyat turlari bo'yicha ishlab chiqarish texnologiyalari va xizmatlarining rivojlanishi darajasini axborot resurslariga munosabati bo'yicha o'zgarmas (const) sifatida qaraymiz (ShOE-1);

b) axborot va raqamli texnologiyalar sohasidagi kadrlarning kasbiy-malakaviy rivojlanish darajasini – umuman ta'lim tizimining, xususan, AKT sohasidagi faoliyati natijalarining dinamik ko'rsatkichi sifatida qaraymiz (ShOE-2);

c) umuman iqtisodiyotning tarmoqlari va faoliyat turlari bo'yicha foydalanilgan moddiy-xom ashyo resurslarning o'rtacha narxi darajasini tegishli moddiy resurslarni ishlab chiqaruvchilardagi ishlab chiqarish texnologiyalarini rivojlantirish ko'rsatkichi sifatida ko'rib chiqamiz (ShOE-3);

d) iqtisodiyotdagi ish haqining o'rtacha darajasini (yoki mamlakatda eng kam ish haqi) – ishlab chiqarish texnologiyalariga, ta'lim tizimining rivojlanish darajasiga va makroiqtisodiy darajada axborot jarayonlarining natijaviyligiga bog'liq holda jonli mehnatdan foydalanish darajasi sifatida qaraymiz (ShOE-4);

e) iqtisodiyotdagi tranzaksiyon xarajatlarning o'rtacha darajasini umuman iqtisodiyotda axborot jarayonlarining rivojlanishi natijasi sifatida qaraymiz (ShOE-5);

f) iqtisodiyotda axborot sig'imi ko'rsatkichini qiymat jihatidan o'lchash funksional-integratsiyalashgan o'lchov birligini yuqoridagi a–d bandlarda tavsiya etilgan ko'rsatkichlarni kompleks baholash natijasi sifatida ko'rib chiqamiz.

Biz ularni keyinroq, iqtisodiyotda axborot sig'imini o'lchash birligini ishlab chiqish uchun real mavjud bo'lgan amaliyotga qo'llash statistik imkoniyatlari nuqtayi nazaridan batafsil ko'rib chiqamiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiyot va mehnat bozorini raqamlashtirish jarayonlarining o'zaro hamkorligidagi umumiy tendensiya shundan iboratki, mehnat bozori faoliyati natijasi sifatida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va bandlik hamda ishsizlik darajasi evolyutsiyasi o'rtasida tizimli tarkibiy munosabatlar mavjud emas. Raqamlashtirish va mehnat bozori o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning aniq natijasi asosan makroiqtisodiy omillar, iqtisodiyotning turli sohalari va mintaqalarida raqamli texnologiyalarni uzoq muddatli rivojlantirishning iqtisodiy strategiyasiga, raqamli platforma va axborot texnologiyalarini amalga oshirishni kadrlar va infratuzilmaviy ta'minlash dasturlariga bog'liq. Shu nuqtayi nazardan, dissertatsiyada iqtisodiyotni raqamlashtirish va mehnat bozorini rivojlantirish

jarayonlaridagi o'zaro hamkorligini baholash uchun raqamli iqtisodiyot sharoitida mehnat bozori faoliyat yuritishi samaradorligini tahlil qilish va baholash usullarini ishlab chiqish zarurligi holatlari asoslab berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentyabrdagi "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF–5812-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4500926>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-maydagi "Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF–5052-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-3211749>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 8-iyundagi "Ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–5140-son qarorlari. <https://lex.uz/docs/-5449377>
6. Исследование экспертной группы Digital/McKinsey. Цифровая Россия: новая реальность [Эл.ресурс]: URL:<http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf>.
7. Международная организация труда от 23 февраля 2021 г. «Перспективы занятости и социальной защиты в мире. Роль цифровых трудовых платформ» в изменении сферы труда.
8. Калабихиной, И.Е. Выпускники экономических специальностей на рынке труда. Сборник статей. Выпуск 9 / И.Е. Калабихиной. – Москва: Наука, 2016. –535 с.
9. Носкова, Н. А. Инновационная деятельность в сфере услуг [Эл.ресурс]. – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2012/06/15039> (дата обращения: 11.03.2019).
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining 2020-yil 11-sentyabrdagi No 01/2-02-17/2-240 sonli ma'lumotnomasi.
11. Abduvohidov A.M., Digital Development of Education and Universities: Global Challenges of the Digital Economy International Journal of Instruction. 2020/11/15.
12. Kenjabaev A.T., Raqamli iqtisodiyot sharoitida o'z-o'zini band qilish muammolari T.: - 2021 yil 18- may.
13. Qo'chkorov T.S., Совершенствование информационной системы казначейства Республики Узбекистан в условиях цифровой экономики: Автореф. дисс. док. эконом. наук (DSc) «Совершенствование информационной системы казначейства Республики Узбекистан в условиях цифровой экономики.» - Tashkent. –2019, 76 b.
14. Maxammadiev M., Abduvohidov A. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy jurnali. No 6, dekabr, 2020-yil. ISSN: 2181-101612.
15. Maxammadiev M. Methodology for creating a database to assess the efficiency of the labor market in the digital economy. Journal of innovations in economy. 2021. –Vol. 4, Issue 4. –pp.33-40.
16. Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). "Artificial Intelligence, Automation, and Work." Economics & Strategy jurnali, 12(1), 1–15.
17. Rustamova, I. (2021). "Raqamli infratuzilma va bandlik: O'zbekiston misolida onlayn platformalar samaradorligi." Innovatsion taraqqiyot jurnali, 3(4), 58–70.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

